

INSON QADRIYATLARI TIZIMIDA EKOLOGIK AXLOQ VA MADANIYAT

Nazarov Maxsud Abduqodirovich

O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15262418>

Annotatsiya: Tezida ekologik axloq va madaniyatning shaxs shakllanishidagi o'rni ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Ekologik inqirozning ijtimoiy-axloqiy sabablari va uni bartaraf etishda ma'naviy omillarning ustuvorligi asoslangan. Ekologik madaniyatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va vorisiylik tamoyilining ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik axloq, ekologik madaniyat, tabiat va jamiyat, vorisiylik tamoyili, biosferotsentrik yondashuv, barqaror rivojlanish, ekologik tafakkur.

KIRISH

Insoniyat tarixining hozirgi bosqichida tabiat va jamiyat munosabatlarini uyg'unlashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Resurslarning cheklanganligi, atrof-muhitning ifloslanishi, global iqlim o'zgarishlari kabi muammolar insoniyatni yangicha ekologik tafakkur va axloqni shakllantirish zarurati bilan yuzma-yuz qilmoqda. Bu jarayonda ekologik axloq va madaniyat shaxs shakllanishining muhim komponentiga aylanib bormoqda.

Hozirgi ekologik inqirozning vujudga kelishiga sabab insoniyatning tabiatga nisbatan iste'molchilik munosabati, texnogen rivojlanish yo'lining biosfera talablariga mos kelmasligi bo'lib, bu muammolarni hal etishda texnik yoki iqtisodiy yechimlar bilan birga, ma'naviy-axloqiy omillarga alohida e'tibor qaratish zarurati sezilmoqda. Jumladan, shaxsning ekologik madaniyatini shakllantirish orqali tabiat bilan uyg'un munosabatlarga asoslangan taraqqiyot yo'lini ta'minlash mumkin.

Ekologik madaniyat mavhum ijtimoiy makonda mavjud emas. U faqat sotsiumni tarkib toptiruvchi shaxslar madaniyati sifatida mavjud bo'ladi. Jamiyatning ekologik darajasi unda ekologiya sohasida jiddiy bilim, ko'nikma, mahorat, qoida va me'yorlar zahirasiga ega bo'lgan alohida odamlar mavjudligi bilan emas, balki jamiyatning har bir a'zosi o'z ma'naviy-amaliy faoliyatida bu zahirani qanchalik o'zlashtirib olgani bilan belgilanadi.

EKOLOGIK AXLOQNING TARIXIY TARAQQIYOVI

Insoniyat tarixida tabiat va jamiyat munosabatlarini tahlil qilar ekanmiz, bu munosabatlarning bir necha rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchi davrda insonning tabiatga bo'lgan munosabati asosan uyg'un xarakterga ega bo'lgan. «Antik dunyo faylasuflari «Oltin asrga kaytish» shiorini bekorga o'rtaga tashlamagan, u davrlarda odamzotni yovuz kuchlari uyg'onmagan edi». Bu davrda odamzot tabiatning bir qismi sifatida o'zini anglagan, tabiiy resurslardan foydalanish darajasi biosferaning tabiiy qayta tiklanish imkoniyatlaridan oshib ketmagan.

Insoniyat hayotining ilk bosqichida, oddiy mehnat qurollarini ishlatishda, odam atrof muhit bilan o'zaro munosabatga boshqa jonzotlar kabi kirishgan. Ovchilik va teruvchilikdan chorvachilik hamda dehqonchilikka o'tilishini ekologik madaniyat qaror topishining dastlabki bosqichi deb qarash kerak. Bu davrda inson tabiat jarayonlariga faol aralasha boshlagan, o'zining bugungi emas, balki ertangi kunini ham ta'minlash maqsadida tabiat bilan o'zaro munosabatga kirishgan.

Shu paytdan boshlab inson va tabiatning o'zaro munosabati kengaya borib, yangi-yangi tabiiy tizimlarni qamrab ola boshladi: dehqonchilikning kengayishi katta maydonlardagi o'rmonzorlar kesilishiga, yaylovlar haydalib, ko'plab hayvonlar boqilishi natijasida u yerlarning

cho'lg'a aylanishiga olib kelgan. Bu davr oxirida dengizda suzishning rivojlanishi, dengiz ovchiligi kengayishiga hamda dengiz sut emizuvchilari miqdorining kamayishiga, shuningdek o'rmonlarning kemalar qurish uchun kesilishi natijasida sayyora o'rmon qoplaminig yemirilishiga olib keldi.

Sanoat inqilobi va keyingi texnogen taraqqiyot davriga o'tish ekologik axloqning rivojlanishida tub burilish yasadi. Texnika va texnologiyalarning jadal rivojlanishi insonning tabiatga nisbatan iste'molchilik munosabatini kuchaytirdi. Bu davrda antropotsentrik dunyoqarash ustuvor bo'lib, inson tabiatni o'ziga bo'ysundirish ob'ekti sifatida ko'ra boshladi. Natijada global ekologik muammolar yuzaga kela boshladi.

Hozirgi bosqichda insoniyat ekologik axloqning yangi tamoyillarini shakllantirish, antropotsentrik dunyoqarashdan biosferotsentrik dunyoqarashga o'tish zarurati bilan to'qnashmoqda. Bu jarayonda quyidagi tendensiyalarni kuzatish mumkin:

1. Antropotsentrizmdan biosferotsentrikaga o'tish jarayoni kuzatilmoqda: «Inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi, bu munosabatlarning insonning yashab qolishining asosiy sharti ekanligini hamda bu munosabatlarni uyg'unlashtirish zarurligini tushunish, antropotsentrizmdan voz kechgan holda biosferotsentrikaga o'tish yuz bermoqda».
2. Hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlarini uyg'unlashtirish tendensiyasi kuchaymoqda.
3. Ekologik faoliyatning globallashuvi va ijtimoiy tuzilmaning barcha bosqichlarida ekologik madaniyat talablariga muvofiq yashash zarurati tushunila boshlandi.

EKOLOGIK INQIROZ VA UNING IJTIMOY-AXLOQIY SABABLARI

Bugungi kunda insoniyat misli ko'rilmagan global ekologik inqiroz bilan to'qnashmoqda. Bu inqirozning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

1. Tabiiy resurslarning cheklanganligi va ulardan haddan tashqari foydalanish: «Neft qazib olishning hozirgi sur'ati saqlanib qolgan taqdirda borsa, tabiatda qayta tiklanmaydigan bu mahsulot 40 yildan keyin yo'qolib ketadi».
2. Atrof-muhitning ifloslanishi: «Tabiatni, atrof muhitni haddan tashqari ifloslanish jarayoni ro'y bermoqda — atmosfera, gidrosfera, litosfera (er po'stlog'i)ning ifloslanishi halokatli «ozon yoriqlari»ni vujudga kelishini tezlashtiradi».
3. Aholi sonining tez sur'atlarda o'sishi: «Aholi sonining haddan tashqari (ekponent) tez ko'payib borishi. Bu ham Yer yuzida ekologik axloq normalarining shakllanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi».

Ko'rinib turibdiki, har uch halokat ham o'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy kelib chiqish asoslariga ega. Yuqoridagi ikki halokat bevosita ilmiy-texnika revolyusiyasi, ayniqsa uni qurollanish sohasiga tadbiiq etish bilan bog'liq.

Ekologik inqiroz nafaqat tabiiy, balki ijtimoiy-ma'naviy sabablarga ham ega. Ushbu fikrlardan ayonki, hozirgi ekologik inqirozlar insoniyatni tabiatga nisbatan qo'pol, madaniyatsiz, axloqsiz munosabatining mahsuli. Shuning uchun ham A.Pechchei insoniyatni hozirgi asosiy vazifasi «insonning o'zini sifatini takomillashtirish», ya'ni insoniy madaniyatni, eng avvalo, muammoni umumbashariy ekanligini his qilish, tabiatga nisbatan mehr-muhabbat va zo'rlikka nisbatan murosasizlik ruhini tarbiyalashdan iborat deb yozadi.

EKOLOGIK AXLOQ VA MADANIYATNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI

Ekologik axloq shaxsning atrof-muhitga bo'lgan munosabatinigina emas, balki o'z «men»ini anglashi, o'zining tabiat bilan munosabatlarini to'g'ri qurishi uchun ham muhim asos bo'lib xizmat qiladi. «Shaxs ekologik madaniyati har bir kishiga o'zining tabiat va jamiyatdagi

o'rne va rolini jamiyat va tabiatning o'zaro munosabati orqali ob'ektiv baholash, lahzalik istaklarini o'zining istiqboldagi ob'ektiv manfaatlariga ixtiyoriylik va chuqur anglagan holda bo'ysundirish imkonini beradi».

Ekologik axloqni shakllantirish jarayoni quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Shaxsda ekologik dunyoqarashni shakllantirish orqali: «Ekologik madaniyatning mezoni biosfera muvozanati har bir kishining faoliyati bilan buzilishi mumkinligini tushunishdan hamda ekologik bilimlarni va jamiyat ekologik axloqiy madaniyatining asosiy yutuqlarini har bir individ dunyoqarashiga hamda faoliyatiga kiritish hayotiy zaruratga aylanmoqda».
2. Vorisiylik tamoyiliga amal qilish orqali: «Ajdodlar nufuziga tayanish — xalq ekologik madaniyati vorisiyligi, uni abadiylashtirishda muhim xususiyatdir». Bu jarayonda katta avlodning tarbiyaviy rolini oshirish muhimdir: «Katta avlod kishilari o'tmishning axloqiy-ma'naviy qadriyatlarini biladilar va yodlarida saqlaydilar. Oksoqollar, murabbiylarning nasihatlarini Sharqda azaldan so'zsiz bajariladi».

BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI VA EKOLOGIK AXLOQ

Hozirgi vaqtda ekologik muammolarni hal qilishning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida barqaror rivojlanish konsepsiyasi tan olinmoqda. «Bu konsepsiya dunyo miqyosidagi «jamiyat-tabiat» tizimida barqaror rivojlanish tamoyillarini ijtimoiy ekologik tizimlarda dinamik muvozanatga rioya etish zarurligi pozitsiyasidan turib tavsiflaydi».

Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda ekologik axloq muhim rol o'ynaydi, chunki «bu konsepsiyaning mohiyati va asosiy yo'nalishlari ekologik muammolardan kelib chiqadi. Mazmunan ushbu konsepsiya ijtimoiy tuzilmalarni oqilona va adolatli tashkil etishni qonuniy darajaga ko'tarish zarurligini ta'kidlab, uni jamiyatni saqlab qolish va rivojlantirish tomon yagona yo'l sifatida talqin qiladi. Tabiat va jamiyat uyg'unligiga erishish ushbu konsepsiyaning shioridir».

Ekologik axloqni rivojlantirish imkon beradi:

1. Shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarini uyg'unlashtirishga: «Ekologik axloq shaxs ongi, faoliyati orqali o'tib, uning ichki va tashqi munosabatlarini uyg'unlashtiradi, atrof muhitni ma'naviy-amaliy o'zlashtirishda ro'yobga chiqadi».
2. Ijtimoiy munosabatlarni uyg'unlashtirishga: «Ekologik axloq jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni uyg'unlashtirishga ko'maklashadi, yuzaga kelayotgan mojarolarni odamlar va muvofiqlashtirib, ularni butun insoniyatning hayotiy manfaatlariga, tabiat, atrof muhit bilan uyg'un rivojlanishiga xizmat qiladi».
3. Insoniyatni birlashtirish omili bo'lishga: «Ekologik axloq ijtimoiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida butun insoniyatni birlashtiruvchi omil bo'lib qolishiga shubha yo'q».

XULOSA

Ekologik axloq va madaniyatning shaxs shakllanishidagi o'rne va ahamiyatini tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Ekologik axloq va madaniyat hozirgi davrda shaxsning muhim sifatlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu tendensiya jamiyat va tabiat o'rtasidagi munosabatlarda yangi davrga o'tish jarayoni bilan bog'liq bo'lib, antropotsentrik yondashuvdan biosferotsentrik yondashuvga o'tish zarurati bilan belgilanadi.

2. Hozirgi global ekologik inqiroz nafaqat tabiiy, balki ijtimoiy-axloqiy sabablarga ham ega. Bu muammolarni hal qilishda texnik-texnologik va iqtisodiy mexanizmlar bilan birga, ma'naviy-axloqiy omillarga ham alohida e'tibor qaratish zarur.

3. Ekologik axloqni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari: shaxsda ekologik dunyoqarashni shakllantirish; vorisiylik tamoyilini amalga oshirish; ekologik axloqni kundalik turmush tarziga singdirish; milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayanish; kelgusi avlodlar oldidagi ma'suliyatni tarbiyalash.

4. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi tabiat va jamiyat munosabatlarini uyg'unlashtirishning eng samarali yo'nalishi sifatida tan olingan bo'lib, bu konsepsiyaning muvafaqqiyatli amalga oshirilishi ekologik axloqning rivojlanish darajasiga bog'liq.

Ekologik axloqni tarbiyalashda merosiylilik tamoyili va talablariga asoslanish zarur. Bu jarayonda har bir kishida: «Men kelgusi avlodga nima qoldiryapman?» degan qarash, tabiiy atrof muhitni asrab avaylash mening chin insoniy burchim degan da'vat bong urib turmog'i zarur.